

MAMLAKATIMIZDA MUQOBIL VA HARBIY XIZMATNI O'TASHNING KONSTITUTSIYAVIY HUQUQIY ASOSLARI

Davlatov Jamoliddin Qurbonboy o'g'li

O'zMU Harbiy tayyorgarlik o'quv markazi Umumqo'shin tayyorgarlik sikli
o'qituvchisi, rezervdagi mayor

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston Qurolli kuchlarining mustaqillikdan buyon shakllanishi, modernizatsiya jarayonlari va harbiy sohada amalga oshirilgan islohotlar yoritilgan. Mustaqillikning ilk yillarida qabul qilingan asosiy harbiy qonunlar armiyaning huquqiy poydevorini yaratgani, yangi tahrirdagi Konstitutsiyada esa Qurolli kuchlarni qo'llab-quvvatlovchi normalar mustahkamlangani hamda harbiy sohaga nihoyatda zamonaviy texnikalarning eng asosiysi sun'iy intellektning joriy etilayotganligini ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: Harbiy xizmat, harbiy xizmatning konstitutsiyaviy huquqiy maqomi, huquqiy ong, pedagogik va psixologik tamoyillar, muqobil va harbiy xizmat, umumiy harbiy majburiyat.

Аннотация: В статье рассматривается развитие Вооружённых Сил Узбекистана с момента обретения независимости, а также процессы модернизации и реформирования военной сферы. Подчеркивается, что основные военные законы, принятые в первые годы независимости, создали правовую основу для армии, а новая редакция Конституции усилила нормы, обеспечивающие поддержку Вооружённых Сил, и внедрила в военную сферу новейшие технологии, в том числе искусственный интеллект.

Ключевые слова: Военная служба, конституционно-правовой статус военной службы, правосознание, педагогические и психологические основы, альтернативная и военная служба, всеобщая воинская обязанность.

Annotation: This article examines the development of the Armed Forces of Uzbekistan since independence, as well as the modernization and reform of the military. It emphasizes that the key military laws adopted in the first years of independence created the legal basis for the army, while the new version of the Constitution strengthened the provisions supporting the Armed Forces and introduced the latest technologies, including artificial intelligence, into the military.

Keywords: military service, constitutional and legal status of military service, legal consciousness, pedagogical and psychological foundations, alternative and military service, universal military service.

O‘zbekistonda mustaqillikning ilk kunlaridanoq zamonaviy talablarga javob bera oladigan, professional, harakatchan va yuqori samarali armiya yaratishga kirishildi. Mudofaa qobiliyatini mustahkamlash va Qurolli Kuchlarni modernizatsiya qilish borasida olib borilgan ishlar, tinimsiz izlanishlar tufayli mamlakatimizda zamon talablari darajasidagi kuchli armiya tashkil etilishiga erishildi. Ayni paytda bu armiya faqat Vatan chegaralarini himoya qilish bilan cheklanib qolmasdan, kelajak avlod uchun matonat va fidoyilik namunasi bo‘lib xizmat qilmoqda.

Bugun ortga nazar tashlar ekanmiz, armiyamiz 33 yil davomida murakkab, ammo sharaflı yo‘lni bosib o‘tganiga amin bo‘lamiz. Shu bois, O‘zbekiston fuqarolarining Qurolli Kuchlar safida xizmat qilishdek faxriy burchini ado etishlari konstitutsiyaviy-huquqiy mezon hisoblanishi ayni haqiqat. 1992-yil 3-iyuldagi 12-chaqiriq O‘zbekiston Respublikasi Oliy kengashining 10-sessiyasi Respublika Qurolli Kuchlarini tuzishda muhim ahamiyatga ega bo‘ldi. Bu sessiyada “Mudofaa to‘g‘risida”, “Umumiy harbiy majburiyat va harbiy xizmat to‘g‘risida” va “Muqobil xizmat to‘g‘risida”gi muhim harbiy qonunlar qabul qilindi. Harbiy qasamning yangi matni va qasamyod qildirish tartibi, shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Mudofaa ishlari vazirligini O‘zbekiston Respublikasi mudofaa vazirligiga aylantirish to‘g‘risidagi farmoni tasdiqlanganligini mamlakatimizning mudofaa qobiliyatini yuksaltirishda muhim qadam bo‘ldi.

Ushbu qonunchilik hujjatlarimizdan ko‘zlangan maqsad mamlakatimizdagi qurolli kuchlar tizimini isloh qilish, zamonaviy armiyalar qatoriga olib chiqish, ixcham hamda tezkor armiyani barpo etish kabi vazifalar ko‘zlangan.

Hozirgi kundagi yangi tahrirdagi Konstitutsiyamizda ham O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarini huquqiy jihatdan qo‘llab quvvatlash nazarda tutilgan.

Shu sababdan ham, oxirgi yillarda yaratilgan imkoniyatlar tufayli qurolli kuchlarimiz dunyo sahnasida xalqaro musobaqalarda yetakchilikni bermasdan kelmoqda. Xalqaro hamkorlik ishlari ham birdek ketmoqda. Masalan, O‘zbekiston Qurolli Kuchlari qardosh, xalqaro sheriklar bilan ham hamkorlikni faol rivojlantirmoqda. 2024-yilda Qozog‘iston hududida o‘tkazilgan “Birlestik – 2024” o‘quv mashg‘ulotlari doirasida o‘zbek harbiylari Ozarbayjon, Qozog‘iston, Qirg‘iziston va Tojikiston harbiylari bilan birgalikda jangovar-taktik harakatlarni bajarishdi. Mashg‘ulotlarda 4 000 kishiga yaqin va 700 ta texnika birligi ishtirok etdi. Ushbu mashg‘ulotlarda quruqlik, havo va dengiz bo‘linmalari o‘rtasidagi hamkorlikni takomillashtirishga qaratilgan taktik vazifalar amalga oshirildi.

Xalqaro tashabbuslar orasida Hindiston bilan hamkorlikda o‘tkaziladigan “Do‘stlik – 2024” o‘quv mashg‘ulotlari alohida ahamiyat kasb etadi. 2024-yilda “Termiz” poligonida ushbu o‘quv mashg‘ulotlarining beshinchi bosqichi bo‘lib o‘tdi. Mashg‘ulotlarda quruqlik va harbiy havo kuchlari mutaxassislari ishtirok etdi. Asosiy

e’tibor terrorizmga qarshi kurash va boshqa operatsiyalarda bo‘linmalar o‘rtasidagi muvofiqlik va jipslikni oshirishga qaratildi.

2024-yilda Qozog‘iston Qurolli Kuchlari bilan hamkorlikda tashkil etilgan “HANJAR – 2024” taktik maxsus o‘quv mashg‘ulotlari armiyamiz jangovar faoliyatida yana bir muhim voqea bo‘ldi. O‘n kunlik manyovrlar davomida “Forish” tog‘ poligonida binolarni tozalash, minomyotchilar, pulemyotchilar va snayperlarning harakatlari, shuningdek, jangovar bronetexnikani qo‘llash bo‘yicha amaliy harakatlar bajarildi. O‘quv mashg‘ulotlari natijalari o‘zbek harbiylarining har qanday murakkab vazifalarni bajarishga tayyorligini yana bir bor isbotladi.

Shuni alohida ta’kidlash lozimki, islohotlarning davomiyligi armiyamizning ishonchli qurolli kuchlar tizimiga aylantirdi.

2018-yilda O‘zbekiston Respublikasining yangi Mudofaa doktrinasini qabul qilinganligi va u mamlakat harbiy siyosati yo‘nalishlarini belgilab berganligi strategik jihatdan muhim qadam hisoblanadi. Doktrina Qurolli Kuchlarimiz himoyaviy xususiyatga egaligi va barcha davlatlar bilan tinch hamkorlikka intilishni ta’kidlaydi. Shu bilan birga, zamonaviy tahdidlarga javob berish uchun armiyamizning jangovar shayligini yuqori darajada saqlash zarurligini alohida uqtiradi.

2019-yilda milliy armiyamizning rivojlanishidagi muhim bosqichlardan biri – O‘zbekiston Respublikasi Mudofaa sanoati bo‘yicha davlat qo‘mitasining tashkil etilishi bo‘ldi. Bu qo‘mita zamonaviy qurol-yarog‘ va harbiy texnika yaratish hamda ishlab chiqarish uchun mas’ul bo‘lib, mamlakatning xavfsizligini ta’minlashga xizmat qiladi.

2020-yilda COVID-19 pandemiyasi bilan bog‘liq global qiyinchiliklarga qaramasdan, O‘zbekiston Qurolli Kuchlari mamlakat xavfsizligi va barqarorligini ta’minlash vazifalariga tayyorligini namoyon etdi. Favqulodda holatlarda harakat qilish va kuch tuzilmalari o‘rtasidagi hamkorlikni oshirishga qaratilgan keng qamrovli o‘quv mashg‘ulotlari o‘tkazildi.

2021-yilda O‘zbekiston xalqaro harbiy mashg‘ulotlar va musobaqalarda faol ishtirok etdi. Bu xorijiy sheriklar bilan hamkorlikni mustahkamlash va harbiy xizmatchilarning kasbiy darajasini oshirishga yordam berdi. 2022-yilda esa islohotlar doirasida harbiy ta’lim tizimini takomillashtirishga qaratilgan chora-tadbirlar qabul qilindi. Zamonaviy texnologiyalar va jangovar harakatlarning ilg‘or usullarini samarali qo‘llay oladigan yuqori malakali ofitserlar tayyorlash uchun zarur sharoitlar yaratildi. 2023-yilda Qurolli kuchlar oliy bosh qo‘mondoni, Prezident Mirziyoyev Shavkat Miromonovich farmoniga muvofiq, Qurolli Kuchlarni raqamlashtirish dasturi amalga oshirila boshlandi. Qo‘shinlarni boshqarishning avtomatlashtirilgan tizimlari va zamonaviy aloqa vositalarini joriy etish orqali turli vaziyatlarda qaror qabul qilish samaradorligi oshirildi. Harbiy salohiyatga mudofaa nuqtayi nazariga sun‘iy intellektning joriy etilayotganligi ham armiyamizni zamonaviylik sari odimlab

borayotganligining yaqqol isbotidir.

Qurolli Kuchlar rivojlanishining asosiy yo‘nalishlaridan biri qurol-yarog‘ va armiya tuzilmasini modernizatsiya qilish hisoblanadi. 2024-yilda O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti – Qurolli Kuchlar Oliy Bosh Qo‘mondoni Shavkat Mirziyoyev boshchiligida jangovar shaylik va xizmat samaradorligini oshirishga qaratilgan bir qator qonunchilik o‘zgarishlari qabul qilindi.

Xulosa qilib aytganda, biz buyuk Amir Temurning donoligi va strategik mahoratlarini eslab, O‘zbekiston tarixi har doim kuch, sharaf va davlatchilik buyukligi tarixi bo‘lib kelganini anglaymiz. Temurning merosi davlat qudrati nafaqat armiyada, balki xalqni birlashtirish, fidoyilikka ilhomlantirish va adolat hamda mustaqillikning oliy ideallarini himoya qilish qobiliyatida ekanligini o‘rgatadi.

O‘zbekiston armiyasi – tinchlik kafolati, milliy g‘urur ramzi va yorug‘ kelajak umididir. U nafaqat Vatanni himoya qiladi, balki har bir fuqaroning o‘z mamlakati buyukligi va kuchi haqida ishonchini mustahkamlaydi. Zero konstitutsiyamizning 153-moddasida ta’kidlanganidek O‘zbekiston Respublikasi o‘z xavfsizligini ta’minlash uchun yetarli darajada Qurolli kuchlariga ega.

References:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi “O‘zbekiston nashriyoti” - 2023 y.
2. Umumiy harbiy majburiyat va harbiy xizmat to‘g‘risida O‘zbekiston Respublikasining Qonuni, 12.12.2002 yildagi 436-II-son
3. Р.Ж.Рузиев. О мерах по совершенствованию координации и управления развитием науки и технологий. Народное слово, 2006
4. D. A Abdujabbarovna. [Important Aspects of Public Control in the Activities of Local Executive Bodies in the New Republic of Uzbekistan](#). International Journal of Law and Society (IJLS) 2 (2), 99-115
5. Z Babakulov. [Civil legal protection of trademarks in the digital era](#). The American Journal of Political Science Law and Criminology 4 (03), 41-50
6. *Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi*, 14.03.2022 y., 03/22/759/0213-son.
7. <https://lex.uz>